

“AT-TUHFATUZ ZAKIYATI FIL-LUG‘ATIT TURKIYA” LUG‘ATINING TUZILISHI

THE STRUCTURE OF THE DICTIONARY “AT-TUHFATUZ ZAKIYATI FIL-LUGATIT TURKIYA”

Ergashev Laziz

O‘zMU Jurnalistika va O‘zbek filologiyasi fakulteti,

Lingvistika yo‘nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17083051>

Abstract: Uzbek lexicography is rich in rare works. In this thesis, we will get acquainted with the structure of the dictionary “At-tuhfatuz zakiyati fil-lugatit turkiya” of an unknown author, which sheds light on the features of the 14th century Kipchak language. This dictionary is distinguished by its simplicity and clarity in terms of structure.

Keywords: “At-tuhfatuz zakiyati fil-lugatit turkiya”, introduction, grammar, dictionary, Salih Mutallibov, indexes, alphabetical order, thematic groups, seasons, lexicographic structure.

Annotatsiya: O‘zbek leksikografiyasi nodir asarlar bilan boy. Ushbu tezisimizda XIV asr qipchoq til xususiyatlarini yorituvchi muallifi noma‘lum bo‘lgan “At-tuhfatuz zakiyati fil-lug‘atit turkiya” lug‘atining strukturasi bilan tanishamiz. Ushbu lug‘at tuzilishi jihatdan o‘zining soddaligi va aniqliligi bilan ajralib turadi.

Kalit so‘zlar: “At-tuhfatuz zakiyati fil-lug‘atit turkiya”, kirish, grammatika, lug‘at, Solih Mutallibov, ko‘rsatgichlar, alifbo tartibi, mavzuviy guruhlar, fasllar, leksikografik struktura.

Lug‘at tuzish sharq tilshunosligida uzoq tarix va an‘analariga ega soha hisoblanadi va lug‘at tuzuvchidan juda katta mohirlik va mashaqqat talab etadi. “Shuni alohida ta‘kidlab o‘tish o‘rinliki, lug‘at tuzish tilshunoslikda eng mashaqqatli, og‘ir ish hisoblanadi. Buni leksikografiya sohasi bilan shug‘ullangan hamma zamonlardagi lug‘atchilar ta‘kidlaganlar.

Lug‘at turlari tuzilishi va bevosita “At-tuhfatuz zakiyati fil-lug‘atit turkiya” lug‘atining tuzilishi haqida filologiya fanlari nomzodi Alisher Ubaydullayev o‘zining “Lug‘ati Turkiyning leksikografik tadqiqi” nomli monografiyasida quyidagi fikrlarni keltiradi: “Lug‘atshunoslik tarixidan ma‘lumki, ular maqsad va vazifasiga ko‘ra ikki turga bo‘linadi: qomusiy va lingvistik lug‘atlar. Tilshunoslikda lingvistik lug‘atlar tuzilishiga ko‘ra turlicha bo‘ladi: izohli, tarixiy, qiyosiy, ters, etimologik, tarjima lug‘atlari va hakozi. O‘zbek lug‘atshunosligi tarixida tarjima lug‘atlari ko‘p tuzilgan. Ularda o‘zbek tilidagi so‘zlar arab, fors tillarida izohlangan. “Tarjima lug‘atlarining taraqqiyoti faqat boshqa tip lug‘atlar kelib chiqishiga emas, balki mazkur lug‘atga xos bo‘lgan tillarning grammatik, leksik, fonetik jihatlariga e‘tibor qaratilishiga ham sabab bo‘lgan”. Masalan, lug‘atshunoslik tarixida Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk” asari turkiycha-arabcha, “At-tuhfatuz zakiyati fil-lug‘atit turkiya” esa arabcha-turkiycha lug‘at hisoblanadi¹.

Lug‘at uch qismdan tarkib topgan:

- 1) Muqaddima;
- 2) Lug‘at qismi;
- 3) Grammatika.

¹ А. Убайдуллаев. “Луғати Туркий”нинг лексикографик тадқиқи. –Тошкент: “Мумтоз сўз”, 2021. –Б. 19.

Tilshunos olim Solih Mutallibov bu yodgorlikni 1968-yilda o'zbek tiliga o'giradi va arab alifbosidan krill alifbosiga transliteratsiya qiladi. Solih Mutallibov o'z tadqiqotida 4-qismni ham kiritgan va u "Ko'rsatgichlar" deb nomlanadi. Bu bo'limning asosiy vazifasi Lug'at qismida tasnif berilmagan so'zlarni shu qismga to'plab, tasniflagan va so'z yoniga lug'at qismning qaysi sahifasidan ekanligi belgilang

Misol: abushqa – qariya (206 b – 4).

Sultonbek Normamatov o'zining Leksikografiya asoslari kitobining "At-tuhfatuz zakiyati fil-lug'atit turkiya" ga bag'ishlagan qismida shunday ma'lumotlarni beradi:

Asar qisqacha kirish, fonetik va grafik ma'lumotdan tashqari, ikki asosiy qismdan iborat, birinchi qismda lug'at, ikkinchi qismda grammatik materiallar berilgan. Lug'at tuzish mezonlari va grammatik qoidalari arab tili leksikografiyasi va grammatikasi an'alariga asoslangan. Muallif "men bu ishda o'zimdanda oldin yozganlar tajribalariga muvofiq bo'lishga kirishdim", – deydi. U o'zigacha bo'lgan mualliflar ichida Abu Hayyon nomini alohida tilga oladi. Muallif Abu Hayyon haqida quyidagi fikrni aytadi: "Andalusli ulug' shayx alloma, tangri yorlaqagur Sharafitdin Abu Hayyon Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Hayyon turkiy tillar xususida yozgan kitobida shunday deydi: "Bundan so'ng har tilni bilish, uch narsani o'zlashtirish bilan hosil qilinadi. Birinchisi, har bir so'z ma'nosini aniqlab bilish. Bu qism "Lug'atshunoslik" deb ataladi. Ikkinchisi, so'zlarning ayrim-ayrim holdagi xususiyatlarini o'rganish. Bu qism "ilmi sarf" deb yuritiladi. Uchinchisi, so'zning bir-biriga bog'lanishiga doir xususiyatlarini o'rganish. Bu qism arabcha "ilmi nahv" deyiladi (9-10-bet). Bu fikrdan ma'lum bo'ladiki, "At-tuhfa" dan oldin ham shu davrda boshqa olimlar, jumladan, Abu Hayyon ham ana shu kabi lug'at yaratgan.² Biz bu ma'lumotlardan shunga amin bo'lishimiz mumkinki, muallif o'zigacha shakllangan sharq leksikografiyasi an'alariga amal qilgan.

Qo'lyozmaning lug'at qismi 29 bobdan iborat. Ismlar va fe'llar alohida keltirilgan: avval ismlar, so'ngra o'tgan zamon fe'llari, birlikda 3-shaxsda. "At-tuhfa" da Abu Hayyon al-Andalusiy nomi Sharaf ad-Din Abu Hayyon shaklida keltirilgan (qarang: 2^a12-13). Qo'lyozmaning lug'at tarkibi so'z turkumlariga ajratilgan: ismlar, fe'llar, ko'rsatgichlar. Ismlar ostida ot, sifat, son ismi, olmosh, ravish, ishtirok va fe'l ismi (ya'ni, harakat ismi) kiritilgan. Bu so'z turkumining har biri batafsil tavsiflangan. Har qanday turk tili kategoriyalari arab grammatikasiga asoslanib ko'rib chiqilgan bo'lsa-da, arab tilida ekvivalentlari bo'lmagan grammatik shakllarni yoritishda muallif ularni arab o'quvchisiga tushunarli qilib izohlashga harakat qilgan. Usul va uslub muallifning turk tilining noyob bilimdoni ekanligini ko'rsatadi³.

1978-yilda E.Fozilov va M.T.Ziyayevalar bu yodgorlikni quyidagi qo'shimchalar qo'shish bilan rus tiliga tarjima qilishadi:

- 1) leksik-grammatik ocherk;
- 2) tarjima;
- 3) so'zlik ko'rsatgichlar;
- 4) grammatik ko'rsatgichlar

Yuqoridagi qo'shimcha qo'shilishlaridan ham ko'rishimiz mumkinki, muallif til nazariyasi bo'yicha ham chuqur bilim va tajribaga ega bo'lgan.

² Normamatov S. Leksikografiya asoslari. –Toshkent: "Nodirabegim" nashriyoti. 2021. –B. 36.

³ Фазылова Э.И. и М. Т. Зияевой. Изысканный дар тюрскому языку. – Тошкент: Фан, 1978. –С. 16.

Asar *بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ* so'zlari bilan boshlanadi. Muqaddima qismida quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- 1) XIV asrdagi lisoniy vaziyat;
- 2) Tilning jamiyat hayotida tutgan o'rni;
- 3) Yozilish sababi;
- 4) Grafikasi

XIV asrdagi lisoniy vaziyat va tilning jamiyat hayotida tutgan o'rnini borasida Solih Mutallibov o'z tadqiqotida quyidagicha izohlaydi:

Turkiy xalqlar, shu jumladan turkiy tillar benihoyat murakkab hayot yo'llarini kechirdilar. Arab istilochilari davrida ayrim asarlarga emas, turkiy tildagi boshqa hujjatlar ham o'tga yoqildi. Mug'ullar istilosi davri turkiy tillarni siqib chiqarish, mug'ullashtirish kabi o'ta muhim davri bo'ldi. U davrlarda feodal jamiyat tuzumiga xos uzluksiz talon-taroj harakatlari turkiy xalqlar boshiga katta fojialar keltirgan bo'lsa turkiy tillar uchun ham benihoyat zararli ta'sir ko'rsatdi. Lekin XIII-XIV asrlarda yuzaga kelgan ijtimoiy, va iqtisodiy omillar talabi bilan madaniy hayotda alohida o'zgarish ro'y berdi. Bu davrda asosan diniy, sotsiologik dunyoqarash hukmron bo'lsa-da, dunyoviy adabiyot ham birmuncha rivojlanib yuksak badiiy asarlar yuzaga kela boshladi. Mana shularning hammasi, birinchi galda, turmushda aloqa quroli bo'lgan tilning ahamiyatini yanada yaqqol aniqlab berdi. Tilga qiziqish, uni o'rganishga intilish kuchaydi. Natijada bir qancha tilshunos olimlar yetishib chiqib, til haqida o'nlab lug'at va grammatik asarlar yuzaga keldi. Lekin turkologiyaga doir bu oltin fondlar hanz yetarli o'rganilmagan. Qo'lingizdagi "At-tuhfa" asari ham, mana shu davrda yuzaga kelib o'zining mundarija mohiyati bilan turkologiya sohasida muhim o'rinni egallaydi. Ma'lumki, u davrda turkiy til haqida asar yozish juda qiyin va og'ir edi. Til haqida asar yozish uchun yolg'iz til bilish, til haqida asar yozish uchun yolg'iz til bilish, til faktlarini izohlab bera olishgina kifoya qilmas, buning ustiga u davr qabila tillarini ham aniqlab chiqish zarur edi⁴.

Endi yozilish sababiga e'tibor beradigan bo'lsak, "At-tuhfa"ning muallifi mana shu yuqoridagi zaruratni to'g'ri hisobga olgan holda qabila tillarini o'rganishga kirishdi. Ammo bu yo'nalishda tahlil qilish juda chalkash va qiyin edi. Bu davrdagi qabilalarning har birini o'rganib, qiyoslab berish nihoyatda mushkul edi. Shu sababli asar muallifi bir-ikki ilg'or qabila tilini izohlash bilangina cheklanishni muvofiq topdi.

Leksikografiya asrlar kesishmasida o'ziga xos islohot davrini boshdan kechirmoqda. Bu o'zgarishlar ko'plab leksikografik markazlarning paydo bo'lishi va nashr etilayotgan lug'atlarning xilma-xilligi; leksikografiya sohasidagi nazariy va ilmiy-tadqiqot ishlarining kengayishi; lug'atchilikning kompyuterlashtirilishi kabi xususiyatlar bilan tavsiflanadi. Ichki islohot esa lug'atlar turlarining ortib borishi tendensiyasini aks ettiradi: til birligini iloji boricha to'liq tavsiflashga intilish va faol turdagi lug'atlarga o'tish; til birligini yaxlit filologik va madaniy tavsiflashga o'tish; leksikografik tavsif manbalarini boyitish – unga lingvistik tajriba va elektron ma'lumotlar bazasidan olingan ma'lumotlarni qo'shish orqali; leksikografiyadagi usul va vositalarni yangilash. "Leksikografik tahlil usuli" funksional tahlilning bir turi sifatida talqin etiladi, bunda lug'atlar va ularning tarkibiy qismlari (lug'aviy maqolalar) tahlil qilinadi. Leksikografik metodning tuzilmasi lug'atlarning va ularning komponentlarining leksikografik tahlili, ta'riflarning (definititsiyalarning) tahlili hamda muayyan tur va janrdagi lug'at tuzish

⁴ Муталлибов С. Аттухфатуз закийати филлуғатит туркия. –Тошкент: “Фан” нашриёти, 1968. -Б. 3.

jarayonidan iborat (qarang, masalan, dissertatsion tadqiqotlar. Ba’zi hollarda “leksikografik metod” va “leksikografik tahlil usuli” tushunchalari chalkashib ketadi. Shu munosabat bilan, bizning fikrimizcha, har xil turdagi lug’atlarni tuzishda leksikografik metod va uning usullarini tasvirlash zarurati yuzaga kelgan. Mazkur maqola leksikografik metodni lingvistik tadqiqotda anglash va uni Sibir shevasi sinonimiyasini o’rganishda hamda dialektal sinonimik lug’at tuzishda qo’llashga bag’ishlangan. Leksikografik metod (LGM) lingvistik tahlilning samarali usuli sifatida “til birliklarini leksikografik shakllantirish orqali tizimli ro’yxatga olish”dan iboratdir. Leksikografik metodni tilni o’rganishning boshqa metodlari qatoriga qo’yish uchun biz foydalanayotgan “tadqiqot metodi” terminini aniqlash zarur. Ya’ni, “metod – bu o’rganilayotgan hodisaga muayyan yondashuv, ilmiy va sof texnik usullar va protseduralar tizimi bo’lib, obyektini ma’lum bir nuqtai nazardan maqsadli o’rganishga yordam beradi”⁵.

Muallif tilidan quyidagi jumлага duch kelishimiz mumkin: Men bu asarda qipchoq tili (xususiyatlari)ga asoslandim. Chunki eng qo’llanadigan til (ilg’or til) qipchoq tilidir. Turkman tilini bu ishda bayon qilmadim, faqat juda zarur bo’lgandagina ko’rsatdim, shunda ham “qijla”, debgina cheklandim⁶.

Yana bir sababi shuki, Muallif: «Inson hayvondan faqat til (so’zlash, bizningcha-nutq, ya’ni Ravshanxo’ja Rasulov) bilangina farq qiladi,» - deydi. Demak, fikrlash va til (nutq) qobiliyati faqat insongagina xos ta’kidlanadi. Binobarin, inson ana shu qobiliyatiga ko’ra o’zгалar bilan, jamiyat a’zolari bilan aloqaga kirishadi, o’zaro aqliy, lisoniy munosabatda bo’ladi⁷.

Shunday qilib, bu asar, asosan, qipchoq tiliga xos maxsus bir asar bo’lib qoldi. Bu hol asar qimmatini yana orttirdi. Chunki qipchoqlar eng qadimgi va eng ilg’or qabila sifatida ko’pgina turkiy xalqlarning shakllanishida ishtirok etganligi bilan turkiy tillar tarikibida alohida o’rin tutadi. Tarixiy manbalar turkiy xalqlar hayotiga doir har bir bosqichda ham qipchoqlar o’ziga xos kuchli mavqega ega ekanini tasdiqlaydi. XI asrda qipchoqlar qashqardan Tabargacha cho’zilgan keng va katta territoryada yashab madaniy, maishiy sohada eng ilg’or darajaga ko’tarilgan edi⁸.

Lug’atning o’ziga xos leksikografik xususiyatalari:

- 1) Davr tilida mavjud bo’lgan barcha so’zlarni qamrab olishga harakat qilingan;
- 2) Lug’atdagi barcha so’zlar davr xususiyatlarini ochib berishga xizmat qilgan;
- 3) Lug’atdagi juda ko’p so’zlar folklor material ahamiyatiga ega;
- 4) Lug’atdagi so’zlar u davrdagi qo’shni xalqlar munosabatini aniqlashga yordam beradi.

“At-tuhfat-uz zakiyati fil-lug’atit turkiya” lug’atining grammatikaga bag’ishlangan qismi

Ishning kirish qismida, grafika, grafik - yozuv bilan bog’lik alohida masalalar hamda ba’zi tovushlar haqida, tovushlarning fiziolog - talaffuz xususiyatlari hamda talaffuz vaqtida tushib qolishi xususiyatlar haqida ma’lumot beriladi.⁹ Bu davrda ham qat’iy talaffuz me’yorlari mavjud bo’lgan. Biroq, ularni imlodagi ishlatishga hech qanday e’tibor berilmagan. Masalan, e harfi bilan boshlanuvchi so’zlar ham, a harfi bilan boshlanuvchi so’zlar ham qo’sh alif boshlangan yoki o harfi ham shunday qo’sh alif bilan boshlangan bir qancha chalkashliklarga sabab bo’lgan. Solih

⁵ Гавар М.Э. Лексикографический метод и его применения в исследовании диалектной синонимии. Вестник Томского государственного университета. 2014. №384. -С. 11–17.

⁶ Муталлибов С. Аттухфатуз закийати филлуғатит туркия. –Тошкент: “Фан” нашриёти, 1968. –Б. 5.

⁷ Rasulov R. Umumiy tilshunoslik. –Toshkent: . 2010. -B. 41.

⁸ Баскаков Н.А. Введене в изученения тюркских языков. -С. 227-256.

⁹ Rasulov R. Umumiy tilshunoslik. –Toshkent: 2010. -B. 41.

Mutalibovning yodgorlik oldidagi eng katta xizmatlaridan biri transliteratsiya jaroyonida unilar uchun maxsus transkripsiyalardan foydalangan.

Asarning bizgacha faqatgina bir nusxasi yetib kelgan bo'lib, u turkiyada Valouddin afandi kutubxonasida saqlanib kelinadi. Asar nasx xati bilan yozilgan. Lug'at qismi

21 bobni o'z ichiga oladi. Grammatik qismini yozishda mumtoz arab tilshunosligidagi terminlardan foydalanagan. Tilshunos Abdulhamid Nurmonov o'zining "O'zbek tilshunosligi tarixi" kitobida lug'at muallifining lingvistikaga oid qarashlarini alohida-alohida sarlavhalar bilan tasniflaydi. Jumladan:

- 1) muallifning mentalingvistik qarashlari;
- 2) fonetika va grafika bo'yicha qarashlari;
- 3) grammatik masalalar;
- 4) ot va uning grammatik xususiyati;
- 5) fe'l va uning grammatik xususiyatlari;
- 6) yordamchi so'zlar;
- 7) undovlar;
- 8) so'z yasalishi;
- 9) sintaktik qarashlar singari.¹⁰

Lug'at qismi ibtdidosi bir qancha sarlavhachalar bilan boshlanadi:

- 1) hamza bilan boshlanuvchi so'zlar,
- 2) tana qismlari,
- 3) ot ranglari,
- 4) yer va u bilan bog'liq hamma narsalar,
- 5) o'rin va zamon bildiruvchi so'zlar,
- 6) tomonlarni bildiruvchilar,
- 7) o'tgan zamon fe'llari,
- 8) otlar,
- 9) fe'llar.

Davomi quyidagi harflar ketma-ketligida bo'ladi:

- | | |
|------|------|
| 1 ب | 15 ص |
| 2 ت | 16 ی |
| 3 ث | 17 ط |
| 4 ج | 18 ظ |
| 5 ح | 19 ع |
| 7 خ | 20 غ |
| 9 د | 21 ف |
| 10 ن | 22 ق |
| 11 ر | 23 ك |
| 12 ز | |
| 13 س | |
| 14 ش | |

Biroq, ba'zi istisno holatlarni ham ko'rishimiz mumkin. Misol uchun **t** harfli otlar bo'limida arabcha **sh** *sharjo* – *jodugar*, **s** bilan boshlanuvchi *soqil* – *poydevor*, **g'** harfi bilan boshlanuvchi

¹⁰ Нурмонов А. Ўзбек тилшунослиги тарихи. –Тошкент: Ўзбекистан, 2002. -Б. 57.

bo'limda **u** bilan boshlanuvchi *urumchuk* – *o'rgimchak*, **b** harfli fe'llar bo'limida **ch** bilan boshlanuvchi *chaxil* – *qizg'ondi*, **h** harfli fe'llar bo'limida **m** harfi bilan boshlanuvchi *marolxotir* – *sezdi* kabi so'zlarga duch kelishimiz mumkin.

So'zlarning berilish tartibi haqida gapiradigan bo'lsak, oldin otlar keyin fe'llar o'tgan zamon darak gap shaklida kelgan. So'z turkumlari orasida ham bugungi so'z turkumlaridan farq qiladigan bir qancha o'ziga xosliklar bor. Hozirgi kunda sifat ma'nosini anglatadigan so'zlar, XIV asrda otlar tarkibida bo'lgan ekan. Misol uchun **b** harfli otlar bo'limida *jonboz, mun – befahm, abdal – ko'rkam*, **s** harfli otlar bo'limida *kar, och, qalin, o'g'ir*, **h** harfli otlar bo'limida *yuvvosh, issiq, harom, o'tkir, baxil, achchiq, totli*, **x** harfli otlar bo'limida esa *qo'rqoq, nopok, yangi, eski va qo'pol* so'zlariga duch keldik. Bundan ma'lum bo'ladiki, biz hozir sifat deb hisoblaydigan so'zlar XIV asrda otlar tarkibida bo'lgan ekan. Ya'ni, umumiy ismlar ichida bo'lib, deyarli bir-biridan ajratilmagan.

References:

1. G'ofurova S. Salohiddin Toshkandiyning “Lug'ati Salos” asarining leksikografik xususiyatlari. –Farg'ona: 2020. –B. 13.
2. А. Убайдуллаев. “Луғати Туркий”нинг лексикографик тадқиқи. –Тошкент: “Мумтоз сўз”, 2021. –Б. 19.
3. Normamatov S. Leksikografiya asoslari. –Toshkent: “Nodirabegim” nashriyoti. 2021. –B. 36.
4. Фазылова Э.И. и М. Т. Зияевой. Изысканный дар тюрскому языку. – Тошкент: Фан, 1978. -С. 16.
5. Гавар М.Э. Лексикографический метод и его применение в исследовании диалектной синонимии. Вестник Томского государственного университета. 2014. №384. -С. 11–17.
6. Муталлибов С. Аттухфатуз закийати филлуғатит туркия. –Тошкент: “Фан” нашриёти, 1968. -Б. 5.
7. Rasulov R. Umumiy tilshunoslik. –Toshkent: . 2010. -B. 41.
8. Баскаков Н.А. Введење в изучение тюркских языков. -С. 227-256.
9. Нурмонов А. Ўзбек тилшунослиги тарихи. –Тошкент: Узбекистан, 2002. -Б. 57.